

Излагаемая в учебниках физики версия СТО неверна, так как она отрицает возможность существования радиотехники

Антонов Александр Александрович, почётн. докт., почётн. проф., проф.-исследов.
нзависимый исследователь
Киев, Украина

Аннотация. В статье объясняется, что, так как из принципа непревышения скорости света в содержащейся в учебниках физики версии специальной теории относительности (СТО) следует физическая нереальность любых мнимых чисел, то согласно этой версии СТО мнимые сопротивления конденсаторов и катушек индуктивности также являются физически нереальными. Поэтому в линейных электрических цепях не может существовать резонанс и становится невозможным создание фильтров. А это делает невозможным существование всей радиотехники. Но так как радиотехника всё-таки существует, то изучаемую в учебниках физики общепризнанную версию СТО приходится признать неверной.

Ключевые слова: специальная теория относительности; релятивистские формулы; мнимые числа; закон Ома; невидимые вселенные.

The version of STO presented in physics textbooks is incorrect because it denies the possibility of the existence radio engineering

Antonov Alexander Alexandrovich, HonDSc, HonDL, H.ProfSci, ResProf.
Independent researcher
Kiev, Ukraine

Abstract. The article explains that since the version of the special theory of relativity (SRT) contained in physics textbooks follows the physical unreality of any imaginary numbers, according to this version of SRT, the imaginary resistances of capacitors and inductors are also physically unrealistic. Therefore, resonance cannot exist in linear electrical circuits and it becomes impossible to create filters. And this makes it impossible for all radio engineering to exist. But since radio engineering does exist, the generally accepted version of SRT studied in physics textbooks has to be recognized as incorrect.

Keywords: special theory of relativity; relativistic formulas; imaginary numbers; Ohm's law; invisible universes.

1. Введение

Природа едина и законы природы также едины. Всегда и везде. И на Земле, и в далёком космосе, и в микромире, и в живой, и в неживой природе. Но люди в силу своей интеллектуальной ограниченности способны усвоить только очень малую часть этих знаний. Поэтому даже самые умные люди знают очень небольшую часть общечеловеческих знаний по своим разным специальностям. Норберт Винер по этому поводу писал: "Важные исследования иногда задерживаются из-за того, что в одной области неизвестны результаты, уже давно ставшие классическими в смежной области".

Так в 20-м веке произошло и в физике.

2. Недостатки приведенных в учебниках физики релятивистских формул и их объяснения

Одним из величайших достижений физики 20-го века считается создание специальной теории относительности (СТО) [1]-[3]. И главным её результатом является получение релятивистских формул. Которые, однако, породили некоторые безответные до сих пор вопросы. Дело в том, что эти формулы нужно объяснять. В противном случае, теория, формулы которой не умеют объяснить даже её авторы, никому не нужна. А авторы СТО правильно объяснить свои релятивистские формулы так и не сумели.

Чтобы было понятнее, как непросто эти формулы было им объяснять, рассмотрим одну из таких формул. Например, формулу Лоренца-Эйнштейна

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}} \quad (3)$$

в которой m_0 – масса покоя движущегося тела (например, элементарной частицы);

m – релятивистская масса движущегося тела;

v – скорость движения тела;

c – скорость света.

И из графика этой формулы (см. рис. 1) видно, что:

- она при значении аргумента $v = c$ имеет разрыв, и при $0 \leq v < c$ соответствует физически устойчивому процессу, а при $c \leq v$ соответствует физически неустойчивому процессу, который в природе существовать не может;

- при этом для значений аргумента $0 \leq v < c$ она соответствует действительным числам, а при $c \leq v$ соответствует мнимым числам, открытым ещё в 16-м веке, но в 20-м веке всё ещё не имеющим объяснения какой они имеют физический смысл.

И авторы СТО не знали, как мнимые числа объяснить. Так же как за предшествующие 400 лет до них тоже никто не мог объяснить, какой мнимые числа имеют физический смысл. Как, впрочем, и сейчас, это не сможет сделать никто. Действительно, что такое 2 кг, 3 м, 5 сек знают все, а что такое 2i кг, 3i м, 5i сек, где $i = \sqrt{-1}$, не знает никто.

Рис. 1. График функции $m(v)$, соответствующий формуле (1)

И судьба СТО повисла на волоске. Но СТО была спасена тем, что в неё был введён дополнительный постулат, названный принципом непревышения скорости света, суть которого ясна из его названия. Из этого постулата следовало, что ситуацию, при $c \leq v$, которая людям никогда и нигде не встречается, можно было за ненадобностью не объяснять. Следовательно, и мнимые числа оказались возможным полагать физически нереальными. Удобно, но бездоказательно.

Вот в таком виде общепризнанная версия СТО и стала изучаться в учебниках физики.

3. Почему излагаемая в учебниках физики версия СТО неверна.

Но кроме физики существуют и другие науки. И в них также используются мнимые числа. И одной из таких наук является радиотехника, которая вместе с физикой зародилась в 19-м веке во времена существования так называемой натурфилософии. Александр Григорьевич Столетов о ней писал: “...физика

особенно соблазняла натурфилософов. Какою благодарною темой для самых необузданных фантазий были явления электрические... Красивые и туманные дедушки стояли на первом плане: кропотливый труд экспериментатора, точный математический анализ были не в чести; они казались лишними и вредными при изучении природы...”

3.1. Существование радиотехники опровергает принцип непревышения скорости света СТО

В 1826 г., когда ещё не существовало никаких электроизмерительных приборов, Георгом Симоном Омом для электрических цепей постоянного тока был открыт закон, названный его именем [4]. И в 1828 г. Ом по личному указанию министра образования за публикации о своих открытиях в области физики был уволен с работы. Высокопоставленный чиновник считал, что использование математики в физике недопустимо.

А в 1897 г. Чарльз Протеус Штейнмец предложил свою интерпретацию закона Ома применительно к линейным электрическим цепям переменного тока [5], которую сейчас ежедневно в своей практической деятельности используют миллионы инженеров. Согласно этому закону электрическим сопротивлением обладают не только резисторы, но также конденсаторы и катушки индуктивности. Причём, в отличие от электрического сопротивления резисторов R , измеряемого действительными числами, электрические сопротивления¹ $-j/\omega C$ конденсаторов C и $j\omega L$ катушек индуктивности L измеряются разнополярными мнимыми числами. Поэтому электрические LCR-цепи любой конфигурации обладают сопротивлением, в общем случае измеряемым комплексными числами. Следовательно, его величина зависит от частоты ω приложенного к этой электрической цепи напряжения.

Рис. 2. И это – всё, что необходимо вместо Большого Адронного Коллайдера для экспериментального доказательства физической реальности мнимых чисел

А это делает возможным поставить очень простой эксперимент, который позволит уверенно ответить на вопрос, являются ли мнимые числа физически ре-

альными. Ведь, если мнимые числа физически нереальны, то их включение в электрические цепи никак не должно повлиять на результаты измерений вели-

¹ В теории электрических цепей мнимую единицу $\sqrt{-1}$ принято обозначать j вместо i , используемого для обозначения электрического тока

чины сопротивления LCR-цепи. Измеренное сопротивление LCR-цепи в таком случае всегда будет измеряться действительными числами и не будет зависеть от частоты. Но все радиоинженеры знают, что это не так. И,

следовательно, это экспериментально доказывает их физическую реальность. Поэтому созданы и серийно выпускаются приборы для регистрации таких измерений – осциллографы, измерители частотных характеристик и др. Даже многие радиолюбители обладают простейшим из таких приборов – тестером (см. рис.1), который позволяет измерять величину ёмкости конденсатора. На самом же деле он в соответствии с законом Ома в интерпретации Штейнмеца измеряет мнимую величину электрического сопротивления конденсатора (которое, поскольку поддаётся измерению, оказывается, существует) и пересчитывает её в величину его ёмкости.

И это обстоятельство, т.е. возможность измерить приборами мнимую величину электрического сопротивления конденсатора, неопровержимо доказывает её физическую реальность. Ведь большую часть того, что мы знаем об окружающем нас мире, мы узнали именно с помощью приборов – и в физике, и в биологии, и в химии, во всех науках. А если не верить приборам и доверять только непосредственно нашим органам чувств, то существование науки станет невозможным.

3.2. Существование радиотехники опровергает принцип непревышения скорости света СТО

Таким образом, так как из фундаментального в СТО принципа непревышения скорости света следует физическая нереальность мнимых чисел, то из него также следует физическая нереальность в радиотехнике мнимых сопротивлений конденсаторов

Литература:

1. Einstein, A. 1920. Relativity: The Special and General Theory. N. Holt and Company, NY.
2. Bohm, D. 2006. The Special Theory of Relativity. Routledge, Abingdon onThames.
3. Penrose, R. 2010. The Nature of Space and Time. Princeton University Press, Princeton
4. Ohm, G. S. 1826. Bestimmung des Gesetzes, nach welchem Metalle die Contactelektricität leiten, nebst einem Entwurfe zu einer Theorie des Voltaischen Apparates und des Schweiggerschen Multiplicators. Journal fur Chemie und Physik, 46, 137-166.
5. Steinmetz C.P. 2010. Theory and Calculation of Electric Circuit. Nabu Press., Charlstone, SC.
6. Антонов А.А. 2021 Излагаемая в учебниках физики специальная теория относительности не верна. 77-я международная научная конференция Евразийского Научного Объединения “Теоретические и практические вопросы современной науки”. Москва. ЕНО. 11-15. DOI: 10.5285/zenodo.5168528
7. Антонов А. А. Экспериментальные доказательства неверности изучаемой в учебниках физики специальной теории относительности и истинности её альтернативной версии. 80-я международная научная конференция Евразийского Научного Объединения “Развитие науки и образования в условиях мировой нестабильности”. Москва. ЕНО. 2021. 8-11. DOI: 10.5281/zenodo.5675905

² Которое, однако, ни авторами СТО, ни авторами современных учебников физики нигде в СТО не приводится

$-j/\omega C$ и $j\omega L$ катушек индуктивности. А из этого утверждения² СТО далее следует:

- невозможность в электрических LCR цепях существования резонанса;
- невозможность создания с помощью электрических LCR цепей любых фильтров;
- невозможность поэтому создания телевидения, радиолокации, GPS навигации, мобильной телефонии, медицинской радиоэлектроники и многого другого.

Но ведь всё это на самом же деле существует! О существовании радиотехники сейчас уже знают все. И в настоящее время миллионы инженеров в своей практической деятельности ежедневно с помощью закона Ома в интерпретации Штейнмеца доказывают физическую реальность мнимых электрических сопротивлений и катушек индуктивности. А, следовательно, и любых других мнимых величин.

4. Выводы

Поэтому принцип непревышения скорости света, опровергаемый не только принципом физической реальности мнимых чисел, но даже существованием радиотехники³, следовательно, неверен. Как оказалось, существование излагаемой в учебниках физики версии СТО и радиотехники взаимно исключают друг друга. И релятивистские формулы такой СТО, не имеющие объяснения при $c \leq v$, поскольку соответствуют физическому процессу, который в природе существовать не может, неверны. Следовательно, неверна и общепризнанная изучаемая в учебниках физики версия СТО [6], которая без использования принципа непревышения скорости света рассыпается как карточный домик.

³ В [6], [7] приведены и другие опровержения излагаемой в учебниках физики версии СТО.